

ИЗУЧЕНИЕ ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАЙСУНСКОГО РАЙОНА

З.И.Сатторова

доктор филологических наук (PhD) Ташкентский государственный университет
востоковедения Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8943-7677>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901901>

Аннотация. В этой статье рассматривается этнотуристический потенциал Бойсунского района в Узбекистане, региона, известного своим богатым культурным наследием и традиционными практиками. Известный своим самобытным фольклором, яркими фестивалями и разнообразными ремеслами, Бойсун предлагает уникальные возможности для туристов познакомиться с подлинной узбекской культурой. Традиционные ремесла района, включая ручные ковры и вышитые ткани, а также его живописные сельские пейзажи делают его идеальным местом для культурного и сельского туризма. В статье также рассматриваются возможности устойчивого развития туризма, приносящего пользу местным сообществам, сохраняя при этом культурную целостность региона. Благодаря тщательному планированию и вовлечению сообщества Бойсун может стать известным местом этнотуризма, способствуя сохранению нематериального культурного наследия и экономическому росту.

Ключевые слова: этнотуризм, Бойсунский район, традиционные ремесла, фольклор.

Abstract. This article examines the ethnotourism potential of Boysun District in Uzbekistan, a region recognized for its rich cultural heritage and traditional practices. Known for its distinctive folklore, vibrant festivals, and diverse handicrafts, Boysun offers unique opportunities for tourists to experience authentic Uzbek culture. The district's traditional crafts, including hand-woven carpets and embroidered textiles, along with its scenic rural landscapes, make it an ideal destination for cultural and rural tourism. The article also explores the possibilities for sustainable tourism development that benefits local communities while preserving the cultural integrity of the region. Through careful planning and community engagement, Boysun can become a prominent ethnotourism destination, contributing to the preservation of intangible cultural heritage and economic growth.

Keywords: ethnotourism, Boysun district, traditional crafts, folklore.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boy madaniy merosi va an'analari bilan mashhur bo'lgan Boysun tumani etnoturizm imkoniyatlari xususida fikr yuritiladi. O'ziga xos xalq og'zaki ijodi, jo'shqin festivallari va xilma-xil hunarmandchiligi bilan nom qozongan Boysun sayyohlar uchun o'zbek madaniyati bilan tanishishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Hududning an'anaviy hunarmandchiligi, jumladan, qo'lda to'qilgan gilamlar va kashtado'zlik matolari, go'zal qishloq manzaralari uning madaniy va qishloq turizmi uchun ideal maskanga aylantiradi. Maqolada, shuningdek, mintaqaning madaniy yaxlitligini saqlab qolgan holda mahalliy hamjamiyatlarga foyda keltiradigan turizmni barqaror rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Puxta rejalashtirish va jamoatchilikni jalb qilish orqali Boysun nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning yuqori imkoniyatli etno-turizm yo'nalishiga aylanishi mumkin.

Kalit so'zlar: etnoturizm, Boysun tumani, xalq hunarmandchiligi, xalq og'zaki ijodi.

Район Бойсун, расположенный в Сурхандарьинской области Узбекистана, является территорией выдающегося культурного и исторического значения. Признанный ЮНЕСКО «шедевром устного и нематериального наследия человечества», Бойсун славится своим уникальным фольклором, традиционной музыкой, яркими ремеслами и вековыми обычаями, которые сохранялись на протяжении веков. Этот район, расположенный на фоне потрясающих горных ландшафтов, предлагает огромный потенциал для развития этнотуризма, приглашая путешественников погрузиться в богатую культурную палитру одного из самых культурно нетронутых регионов Узбекистана. В этой статье рассматриваются ключевые элементы, которые делают Бойсун основным направлением для этнотуризма, подчеркивая его культурные сокровища, традиционные практики и возможности для развития устойчивого туризма.

Бойсун славится своим глубоко укоренившимся фольклором и устными традициями, которые передаются из поколения в поколение. Уникальное повествование, народная музыка и эпическая поэзия региона открывают окно в духовную и культурную жизнь местных общин [1]. Традиционные выступления, часто сопровождаемые звуками дутара (двухструнного инструмента) и дойры (рамочного барабана), рассказывают истории о героизме, любви и борьбе повседневной жизни, предлагая этнотуристам подлинный взгляд на культурное наследие района.

Посетители могут лично познакомиться с этими традициями, посетив местные фестивали и культурные мероприятия. Например, ежегодный фестиваль Бойсун бахори демонстрирует богатый фольклор района через музыку, танцы и театральные представления, привлекая как местных жителей, так и туристов. Эти фестивали не только прославляют наследие региона, но и служат платформами для сохранения и возрождения традиционных форм искусства, которые находятся под угрозой исчезновения в современном мире.

Бойсун является центром традиционных ремесел, где сохраняются и прославляются древние методы и узоры. Район славится своими коврами ручной работы, вышитыми тканями и сложной резьбой по дереву, каждая из которых отражает уникальные художественные особенности региона. Бойсунское сюзанае, вид крупной вышитой ткани, особенно славится своими яркими цветами и символическими мотивами, которые часто отображают темы природы, плодородия и защиты.

Этнотуристы имеют возможность посетить местные мастерские и ремесленные центры, где они могут наблюдать за работой мастеров и даже участвовать в процессе изготовления. Такое взаимодействие дает более глубокое понимание мастерства и самоотверженности, необходимых для создания таких сложных работ, и позволяет посетителям забрать домой частичку культурного наследия Бойсуна [2]. Поддержка этих ремесел посредством покупок и участия помогает поддерживать местную экономику и поощряет продолжение этих художественных традиций.

Культурные фестивали являются ярким выражением наследия Бойсуна и значительным притяжением для этнотуристов. Фестиваль Бойсун Бахори, проводимый ежегодно, является празднованием культурного разнообразия региона и традиционных искусств. Во время этого фестиваля район оживает выступлениями традиционной музыки, танца и театра, а также выставками ремесел и местной кухни. Фестиваль предоставляет уникальную площадку для местных художников и исполнителей, чтобы продемонстрировать свои таланты, а для посетителей — чтобы ощутить богатство

культурной жизни Бойсуна [3]. Другие местные мероприятия, такие как традиционные свадьбы и праздничные торжества, предлагают туристам дополнительные возможности для взаимодействия с сообществом и знакомства с обычаями и гостеприимством района. Эти мероприятия с их яркими костюмами, музыкой и ритуалами обеспечивают динамичный и захватывающий опыт, который подчеркивает культурную жизнеспособность Бойсуна [4].

Природная красота Бойсуна, характеризующаяся горным рельефом, пышными долинами и живописными деревнями, предлагает прекрасные возможности для сельского и экотуризма. Сельские районы района, где по-прежнему соблюдаются традиционные методы ведения сельского хозяйства, предлагают мирную и аутентичную обстановку для туристов, желающих ощутить более медленный темп деревенской жизни. Посетители могут участвовать в таких мероприятиях, как походы, верховая езда и посещение местных ферм, где они могут узнать о традиционных методах ведения сельского хозяйства и насладиться живописными пейзажами региона.

Инициативы в области экотуризма могут сыграть решающую роль в сохранении природной среды Бойсуна, обеспечивая при этом устойчивые средства к существованию для местных сообществ. Развитие экологически чистых гостевых домов и организованных туров на природу, которые подчеркивают ответственные туристические практики, может привлечь посетителей, заинтересованных в изучении природного и культурного наследия региона устойчивым образом.

Духовное и религиозное наследие Бойсуна является еще одной гранью его культурного богатства. Район является домом для нескольких древних святынь, мечетей и священных мест, которые имеют значительную культурную и историческую ценность. Эти места, часто расположенные в отдаленных и живописных местах, предлагают спокойный и размышляющий опыт для посетителей. Паломнический туризм, сосредоточенный вокруг этих мест, может привлечь как внутренних, так и иностранных туристов, интересующихся духовными традициями Центральной Азии.

Можно разработать организованные экскурсии, включающие посещение этих религиозных и исторических памятников, чтобы обеспечить более глубокое понимание духовной жизни местных сообществ и исторического значения этих мест. Обеспечение сохранения и уважительного продвижения этих мест имеет важное значение для поддержания их культурной и духовной целостности.

Хотя культурные и природные ресурсы Бойсуна предлагают значительный потенциал для этнотуризма, существуют проблемы, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого развития. Улучшения инфраструктуры, такие как улучшение доступа к дорогам и развитие туристических объектов, необходимы для размещения возросшего числа посетителей, не нарушая местный образ жизни [5]. Программы обучения и наращивания потенциала для местных сообществ могут помочь им эффективно управлять и получать выгоду от туристической деятельности, гарантируя, что экономические и социальные выгоды будут широко распространены [6].

Также важно найти баланс между продвижением туризма и сохранением аутентичности местных традиций и практик. Этнотуризм должен развиваться таким образом, чтобы уважать и поддерживать культурную самобытность Бойсуна, избегая коммерциализации или коммерциализации культурных выражений. Участие сообщества и расширение прав и возможностей являются ключом к достижению этого баланса,

поскольку они гарантируют, что развитие туризма соответствует ценностям и потребностям местных жителей.

Район Бойсун с его богатым культурным наследием, традиционными ремеслами и потрясающими природными ландшафтами имеет огромный потенциал для развития этнотуризма. Продвигая и сохраняя свои уникальные культурные ценности, Бойсун может стать ведущим направлением для путешественников, ищущих подлинный и захватывающий опыт нематериального культурного наследия Узбекистана. Благодаря устойчивым практикам туризма, которые вовлекают и приносят пользу местным сообществам, Бойсун может использовать свои культурные и природные ресурсы для создания яркого и динамичного сектора туризма, который способствует сохранению его наследия и процветанию его народа. Поскольку интерес к культурным и познавательным путешествиям продолжает расти, Бойсун готов стать моделью для развития этнотуризма в Узбекистане и за его пределами.

REFERENCES

1. kromov A. (2024). “Boysun bahori” kecha va bugun. *Miasto Przyszłości*, 49, 1157-1159.
2. Sadullayeva M. (2024). Musiqiy folklor, uning tarixi va rivojlanishi. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xalq folklor-etnografik ansambllar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(20), 173-177.
3. Djurayeva, L. V., Dusboyeva, S., & Husniddin, O. (2022). Surxondaryo viloyati boysun tumanida joylashgan omonxona turizm-shifobaxsh maskani. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(6), 283-288.
4. Abdullayev, B. (2022). Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati. *Наука и научный потенциал: основа устойчивого инновационного развития общества*, 1(1), 38-48.
5. Xasanov, P. A., & Xushboqova, M. G. (2022). Surxon davlat qo'riqxonasi rekreatsion turistik obyekt sifatida. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 258-264.
6. Hamzayeva, D., & Madatova, M. (2023). Hududlar turizmini rivojlantirishda dam olish va davolanish maskanlarining o'rni. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 667-671.